

YU ISSN-0352-5724/UDK 801(05)

ЗБОРНИК

МАТИЦЕ СРПСКЕ
ЗА ФИЛОЛОГИЈУ И ЛИНГВИСТИКУ

XLVII/1–2

НОВИ САД
2004

ЗНАЧЕЊА ГЕНИТИВА С ПРЕДЛОГОМ в(р)ѣзь У СТАРОСРПСКИМ ПОВЕЉАМА И ПИСМИМА*

СЛОБОДАН ПАВЛОВИЋ

UDC 811.163.1'366.543

Крајњак садржај. У овом раду разматрају се значења падежне конструкције в(р)ѣзь + *gen* у старосрпским повељама и писмима насталим до друге половине XV века, односно до пада Деспотовине. На бази примарног значења 'одсуство некога или нечега', потврђеног на широком словенском простору, ова се конструкција могла везивати за адноминалну детерминацију спецификативног типа, те за адвербијалну детерминацију квалификативног и каузативног (опште-каузалног) типа, што се у испитиваној писмености — као изразу пословноправног функционалног стила — може пратити већ од првих сачуваних споменика на српском језику. Сва ова значења представљају заправо реперкусију одсуства лица, предмета, стања или активности које се на дубинском плану манифестује кроз обавезну негираност, површински експлициране или имплициране, детерминативне предикације.

Кључне речи: историјска синтакса, старосрпски језик, повеље и писма, генитив, предлог в(р)ѣзь, спецификативност, квалификативност, каузалност, кондиционалност, концесивност.

1. У стандарном српском језику генитив блокиран предлогом *без* функционише као синтаксичко средство за исказивање адноминалне детерминације спецификативног типа, те адвербијалне детерминације квалификативног, каузалног, кондиционалног и концесивног типа (Фелешко 1995, 141—144; Radovanović 1977a: 142—143; 1977b: 96, 103—104, 106). Начелно исте могућности ова падежна конструкција испољава и у језику старосрпских повеља и писама, те се стиче утисак да је синтаксичко-семантички профил српског *б(р)ез* + *џен* био мање-више формиран већ на почетку историјског периода.¹ Наиме, на бази примарног,

* Овај рад настао је у оквиру пројекта *Историја српског језика*, који финансира Министарство за науку и технологију Републике Србије.

¹ На овакву претпоставку упићивало би донекле и стање у старословенском језику у којем се на бази примарног значења 'отсутствие, недостаток, лишение чего-либо' (Геродес 1963: 365) ове конструкције јављају, сем квалификативности и спецификативности, и општекаузативне семантичке нијансе — уп. квалификативно *посълахъ вѣ · везъ вѣлаглици и вѣс пирѣ · и вѣс-апогъ Л 22.35 Зоџр Мар* (Večerka 1993: 304); спецификативно *подовънъ вѣтъ чловѣкоу · саздавъшю храминѣ везъ основанъѣ Л 6.49 Зоџр* (Старославянский словарь 1994: 78); концесивно *сиа вѣпадъшана вѣ поганъскъна нѣжда · вѣз вола отъ ниѣхъ ѣко непѣвѣ вѣкоушыше ... сврѣнѣ отъ свѣсти иѣхъ очисти Евх 22б 17* (Старославянский словарь 1994: 78); квалификативно-каузално и *вѣж неѣо ничътоже не вѣстъѣ Ј 1.3 Зоџр Мар Асс Осѣр* (Геродес 1963: 365). Није, међутим, јасно колико су шире каузативна значења каузалног, кондиционалног, те концесивност типа била стабилизована у канонским споменицима, будући да старословен-

општесловенског значења 'одсуство некога или нечега' — као обележја одређеног лица или предмета (спецификативност), односно ситуације у којој се реализује радња детерминисане предикације (квалификативност) — старосрпско в(р)ѣзь + *gen* могло је продирати у поједина каузативна (општекаузална) семантичка поља,² што се у испитиваној писмености може пратити већ од XIII века.³

2. У старосрпским повељама и писмима — као језичком изразу по-словноправног функционалног стила — падежна конструкција в(р)ѣзь + *gen* има изразито ниску прагматичку валентност у сфери адноминалне детерминације. Ретки примери, ипак, недвосмислено указују да је овом конструкцијом могла бити идентификована специфична појединост датог лица или предмета без обзира на то да ли је то лице или предмет спецификовано интегралним делом (поклопѣць, покривачь), или пратећим (отуђивим) детаљем (вода, трѣгь):

воиска кралевь|с|тва ми гдѣ љубо нахѡди људи вашѣ или сь трѣгомь · или бес
трѣга · да имь никогѡде зла не ѡчини · (краљ Урош I 1254, Дубр. 21.13),

ско вез(ъ) + *gen*, колико је познато, није ни разматрано из ове перспективе — уп., на пример, семантички устројено разматрање адвербијалне детерминације (Die adverbiale Bestimmung) у *Altkirchenslavische (Altbulgarische) Syntax II* Р. Вечерке (1993: 278—310), или концизни преглед овог типа детерминације у *Пићањима из старословенске синѡксе и лексике* Ј. Грковић-Мејдор (2001: 49—55).

² Значење „отсуствие, недостаток, лишение чего-либо” (Геродес 1963: 364) — својствено свим словенским језицима (Корећнѹ 1973: 43) — послужило је у мањем или већем степену као основа за развој семантички спецификованијих каузативних значења и на ширем словенском простору — уп., на пример, пољско концесивно *mie ... bez prawa kazat z dziedziny precz* (Корећнѹ 1973: 43); руско концесивно *Предки наши легко обходились, например, без электричества, без авиации, без шелевидения* (Золотова 1988: 40), кондиционално *Без дураков было бы на свете очень скучно; Без труда не вынешь и рыбку из пруда* (Золотова 1988: 39); те каузално *Без доктора она была тиха и грустна* (Золотова 1988: 39).

³ Истраживачки корпус чине фотографски снимци старосрпских повеља и писама којима располаже Филозофски факултет у Новом Саду. У складу с филолошким захтевима истраживања старог текста, уз сваки пример, дат у овом раду, наводи се (1) адресант, (2) година настанка акта, (3) архив у којем се акт чува (Дубр. Дубровачки архив, Хил. Хиландарски архив, Кер. Кермендски архив, Лав. архив Лавре св. Атанасија, Пан. архив св. Пантелејмона), или краћи назив акта (Арх. Светоархангеловски хрисовуљ, Деч. Дечански хрисовуљ, Грѣ. Светогеоргијевски хрисовуљ, Сѣф. Светостефански хрисовуљ), (4) број акта за који је наведен архив (за Дубр. према регистру у књизи Љ. Стојановића, *Сѣаре срѣске ѡвеле и ѡисма. Књѣга I. Друѣи део*, Београд — Ср. Карловци, 1934, 527—557; за Хил. према регистру у раду Душана Синдика, *Срѣска средњовековна акѣа у манасѣиру Хиландару*, Хиландарски зборник, књ. 10, Београд 1998, 9—134; за Кер. према регистру у раду Ludwiga von Thallóczya, *Slavische Urkunden des Kórmender Archives. Studien zur Geschichte Bosniens und Serbiens im Mittelalter*, München und Leipzig, 1914, 6—27; за Лав. према регистру у књизи *Actes de Lavra. IV Études historiques. Actes serbes complètes et index*. Par Paul Lemerle, André Guillou, Nicolas Svoronos, Denise Papachrzsanthou avec la collaboration de Sima Ćirković. Textes et planches. Paris, 1982; за Пан. према регистру у књизи *Actes de Saint-Pantéléémon. Édition diplomatique* par Paul Lemerle, Gilbert Dagrón, Sima Ćirković. Texte. Album. Paris, 1982), те (5) ознака реда у којем пример почиње и то, разуме се, према фотографском снимку акта (изузетак су Светостефански и Светоархангеловски хрисовуљ за које су уместо фотографије коришћена издања Јанка Шафарика, *Хрисовула цара Сѣефана Душана коиомь оснива манасѣирь Св. арханѣла Михаила и Гаврила у Призрену године 1348*, Гласник Друштва србске словесности, Свезак XV, Београд, 1862, 264—310; и Ватрослава Јагића, *Сѣефански хрисовуљ краља Сѣефана Уроша II Милушина*, Беч, 1890).

да си продаю вино безъ воде · (краљ Драгутин 1277—1281, Дубр. 6.2), и ѡшь крѡгле три безъ покривачевъ ѡ|д| кѣхъ една позлакена (Дубровник 1406, Дубр. 340.22), и наипрѣво крѡгле три безъ покривачевъ ѡ нихъ една позлакена (Дубровник 1411, Дубр. 357.10), роменче безъ поклопца (Дубровник 1441, Дубр. 639.39), два враха ѡкована ѡ|д| ни|х| едань безъ поклопца (Дубровник 1441, Дубр. 639.46).⁴

Дубински, реченични еквивалент спецификативног *в(р)ѣзь* + *gen* је-сте релативна клауза с негираном предикацијом представљеном глаголом *имати* — уп. да си продаю вино безъ воде [← вино које нема / (не садржи) воду] (краљ Драгутин 1277—1281, Дубр. 6.2).

3. Различита значења адвербијалног типа као реперкусије одсуства некога или нечега диференцирана су контекстом, односно семантичко-граматичком тријадом дефинисаном (1) инхерентном семантиком лексичког експонента падежне конструкције *в(р)ѣзь* + *gen*, (2) инхерентном семантиком глагола у својству управне предикације, те (3) глаголским обликом којим се граматикализује та предикација. На бази значења 'одсуство некога или нечега' развијала се, с једне стране, семантичка категорија квалитативности, тј. ситуативности уколико одсуство именованог фактора само прати реализацију управне радње — уп. да гредѡ ваши лѡдиѡ по мои земли · с трѡгомь : безъ вьсаке воѡзьни ← и да се ѡри ѡтом не боје (жупан Стефан око 1215, Дубр 4.7), те, с друге стране, категорија каузативности, односно шире схваћене каузалности ако одсуство фокусираног фактора предодређује реализацију управне радње, и то тако што је онемогућује, или омогућује и/или јој одређују ток. С обзиром на високу фреквенцију генитива с предлогом *в(р)ѣзь* у својству синтаксичког средства за исказивање кондиционалности као евентуалне каузалности — уп. и бе- сѡда ѡбкега да не ѡчинимо никогдегѡ бесправьга чѡвѡкъ земле твоѡе ← ако му ѡреѡходно не судимо (Дубровник 1254, Дубр. 22.22), те концесивности као недовољне каузалности — уп. ако ли безъ игоѡминоѡ благословѡѡѡниѡ нивоѡ пооре или врьть ѡучини на црѡквниѡ земли да плати ѡѡ цариноѡ ѡѡ. перперѡ ← мада ѡа иѡуман ѡреѡходно није благословио (краљ Милутин 1300, Грг. 315), ваљало би претпоставити виталност ове конструкције и у сфери уже схваћене каузалности, тј. у домену фактивног узрока. Ипак, за старосрпску пословноправну писменост *в(р)ѣзь* + *gen* као средство идентификације фактивног узрока није карактеристично,⁵ што је вероватно последица ниске прагматичне валентности значењске категорије „одсуства” као фактивног узрока.⁶

⁴ Сем атрибутски, спецификативно *в(р)ѣзь* + *gen* могло је бити и предикативно употребљено (уп. Фелешко 1995: 142) — уп. а кои соѡ вѡс кониѡ да ѡроѡтъ днь ѡсеиниѡ · (краљ Милутин после 1355, Хил 141.134).

⁵ Уп. евентуално ако они г|с|птѡѡ ви пошю или ѡпишѡ а ваша кѡ м|с|тѡ наасѡ ѡвѡж|д|ѡбати ако ли пакѡ к наѡѡ пошю а ли кѡло г|с|птѡѡ ви ѡнѡ часѡ дати ѡзнати крѡ безъ свѡѡта г|с|тѡѡ ви до сѡда нѡѡмо чинили и нап|ѡ|ѡдѡ не мислимо (Дубровник 1422, Дубр. 332.43).

⁶ Будући да каузалност с кондиционалношћу и концесивношћу формира својеврсну каузативну парадигму, тешко је претпоставити одсуство овог значења у случају када се кондиционалност и концесивност сасвим извесно везују за генитив с предлогом *в(р)ѣзь*.

3.1. У старосрпској пословноправној писмености квалификативно в(р)езъ + *gen* — као падежна конструкција којом се ситуативни, или пратећи контекст реализације управне радње спецификује одсуством неког или нечег — по правилу се лексикализује апстрактним именицама чији су денотати психолошка стања (богазнь, страхъ, соумна, оумышленък и сл.), или пратеће активности (даньк, забава, задръжаньк, зледъ, поколебаньк, пореченьк, прѣстаньк, съмоуценьк и сл.) које својим одсуством ситуативно детерминисају реализацију управне радње. Субјекат детерминисане предикације може, при том, бити идентичан с агенсом (односно рецепијентом) детерминативне радње (односно стања), или се, пак, од њега разликовати, што се по правилу формално не експлицира будући да је ова врста релације обично сасвим прозирна из инхерентне семантике управне и зависне речи, односно из контекста:⁷

(субјекат управне радње идентичан субјекту детерминативне радње или стања) дръжати є : безъ всакоє зьлєди : (бан Кулин 1189, Дубр. 3.10), да гредѣ ваши лѣдиє по моиє земли · с тръгомъ : безъ всаке воѣзъни · (жупан Стефан око 1215, Дубр. 4.7), да си ходите свободьно · и пространо · бесъ всакѣ десѣцине · и бесъ никерѣ иньне дание · (бан Нинослав 1240, Дубр. 11.13), да си ходє по земли кра|л|вства ми : безъ богазни (краљ Милутин 1282, Дубр. 34.5), да идєте свободно к цр|с|вѣ ми безъ всакога стра|х| (цар Урош 1362, Дубр. 100.6), да ми примємо г|с|на влка и г|с|пгѣ марѣ и ни|х| дєцѣ и ни|х| ризницѣ ѣ нашѣ гра|д| на нашии вѣре безъ всаке сѣмне (Дубровник 1390, Дубр. 143.8), да и|х| такози съблю|д|ємо колико сами себе ... всакомъ правдомъ и истиномъ безъ всакога диваолега ѣмишлєниа (Дубровник 1390, Дубр. 143.19), да имь се ѡнази петъ адрѣфатъ дано и исправляю безъ всакога оузрока и прѣкословїа (игуман Никодим 1395—1396, Пан. 59.40), дасмо и даровасмо ма|с|тивно и доброволно и всєсрьдо кнезѣ властєлємъ и всои ѡпкини дѣбровачкои ва виєке вѣєка безъ порє|ч|нѣа (војвода Радослав Павловић 1427, Дубр. 601.40), завєзѣмо се више рєчєномѣ кнезѣ и властєломъ почети ратъ безъ всаке ѡвлаєкє а напридовати безъ пристанька (краљ Стефан Томаш Котроманић 1451, Дубр. 697.11);

(субјекат управне радње различит од субјекта детерминативне радње) како соу ѣ бана коулина ходили : безъ всє хабє и злєди : (бан Нинослав 1232—1234, Дубр. 9.4), да си свободьно · придѣ · стою · и пои|]асєно · и бесъ пакости · (жупан Радослав 1254, Дубр. 27.30), да га дръжи сѣи георгие безъ изма (краљ Милутин 1300, Грг. 237), да си хо|д|є дѣбровчанє свободно и читаво безъ забавє и безъ задръжаниа (цар Урош 1357, Дубр. 94.7), да ходє по нашии земли свободно безъ забавє (Радич и Степа Црнојевић пре 1396, Дубр. 257.5), безъ свакога сѣмишлєнѣа и безъ поколебаниа

Није без значаја ни примедба М. Ковачевића (1992: 75) по коме кондиционалност и концесивност у систему падежних конструкција представљају надградњу каузалности, што би значило да кондиционално, односно концесивно в(р)езъ + *gen* подразумевају постојање каузалног значења ове падежне конструкције.

⁷ Пример да вѣдє ѣ виєке безъ ѡпговора и злє волє ѡ|д| властєѡ дѣбровачниєхъ али ѡ|д| нашии|х| (Кос. 1454, Дубр. 669.17), у којем је агенс (односно рецепијент) ситуативне радње (односно стања) идентификован генитивом с предлогом ѡтъ, представља изузетак у том смислу.

да ю дрѣже (Стефан Лазаревић 1423, Дубр. 240.12), имаю ходити слободно по нашеиѣ рѣсаагѣ и по нашихѣ мѣстѣхѣ безѣ всааке хѣдѣ забаве (војвода Радослав Павловић 1441, Дубр. 616.8), да ѣзъмѣ слободно безѣ ниѣднога задрѣжанга (Дубровник 1454, Дубр. 727.34).

Само у ретким примерима у својству лексичког експонента ове конструкције јављају се ознаке конкретних предмета (трѣгѣ, десѣтѣина), или лица, чијим се одсуством спецификује ситуација која прати реализацију управне радње — уп. и ако придѣ кѣпци дѣбровѣчци |вѣс краа| ѣ мои дворѣ (краљица Јелена 1267—1268, Дубр. 28.3), да всаки дѣбровѣчанинѣ ходи с трѣгомѣ и вѣс трѣга слободно по всеиѣ моѣмѣ владанию (Радич Санковић 1391, Дубр. 130.3), и ако се таковази вѣшь приѣчи и встаноу дѣщери гѣѣ кѣрѣ еѣгеніѣ безѣ гѣа кнѣза стефана и гѣа брата моу вѣлка (игуман Никодим 1395—1396, Пан 59.54).

Квалификативност генитива с предлогом *в(р)ѣзь* бива реализована само у оним случајевима када одсуство именованог фактора бива искуствено препознато као нешто што прати реализацију управне радње не предодређујући њену реализацију. Временска сфера у којој је смештено вршење дате радње нема, при том, диференцијални карактер. У својству дубинског, реченичног еквивалента квалификативног *в(р)ѣзь* + *gen* јавља се одговарајућа клауза као идентификатор дате ситуације, односно пропратне околности. Негирана детерминативна предикација — директно идентификована одговарајућом деадјективном или девербативном именицом, или пак само имплицирана одговарајућим контекстом — бива, при том, уведена везничким склопом *а/и (да) љри љом* (Радовановић 1977б: 92—98): уп. да гредѣ ваши лѣдѣ по моѣи земли с трѣгомѣ : безѣ всаке воѣзьни [← и да се при том не боје] (жупан Стефан око 1215, Дубр. 4.7); и ако придѣ кѣпци дѣбровѣчци |вѣс краа| ѣ мои дворѣ [← и при том краљ не буде с њима] (краљица Јелена 1267—1268, Дубр. 28.3), да си хѣдѣ дѣбровѣчаниѣ слободно и читаво ... безѣ задрѣжаниа [← и да их при том не задржава] (цар Урош 1357, Дубр. 94.7).

3.2. Каузативна значења генитива с предлогом *в(р)ѣзь* — без обзира на то да ли се ради о евентуалном узроку, тј. кондиционалности, или фактивном узроку, односно каузалности — бивају реализована у случајевима када недостатак некога или нечега предодређује реализацију управне радње тако што је о(не)могућује, или јој одређује ток. Временска сфера у којој се реализује управна радња добија, при том, статус диференцијалног фактора који начелно раздваја каузалност од кондиционалности.⁸ Кондиционално *в(р)ѣзь* + *gen* реализује се, наиме, уз предикацију граматикализовану, с једне стране, глаголским облицима којима се упућује на временску сферу будућности (волунтативна перифраза *да* + *праес*, потенцијал и инфинитив као допуна глагола *хѣтѣти*, *обвѣѣтовати* и

⁸ Како уочава М. Радовановић (1977а: 142) „опредељење за каузалну односно кондиционалну семантичку базу у оваквим примерима готово редовно је одређено општом темпоралном ситуацијом у остварењима корелативних предикација о којима је реч, тако да ће, у ствари, темпоралне ситуације прошлости и садашњости фаворизовати каузалну, док ће темпоралне ситуације 'свевремености' и будућности фаворизовати кондиционалну семантичку интерпретацију”.

мислити 'намеравати') те, с друге стране, презентом глагола имперфективног вида којим се упућује на свевременост (пантемпоралност). У својству лексичког експонента ове падежне конструкције јављају се првенствено девербативне именице (благословеньк, вола, съговоръ, повеленьк, помокъ, рѣчь, соудъ, свѣтъ, хотеньк и сл.), а знатно ређе деадјективне именице (милоствъ, почтеньк, правьда),⁹ те ознаке конкретних бића или предмета (жоупа, книга, соудьць и сл.):

(временска сфера будућности) и да не емле срьблинь влаха · безъ сѣда : (жупан Стефан око 1215, Дубр. 4.10), да не исьносетъ ись града дубровьчкога безъ повеленьѣ княза кои би виль (Дубровник 1253, Дубр. 791.25), и бесъ-ѣдцьце кралевь|с|тва ти да не сѣдимо члѣкѣ земле твоє · (Дубровник 1254, Дубр. 22.24), а инь никто да не продакъ бѣ|з| игоуменова бл|с|ниа (краль Милутин 1300, Грг. 96), игоумень да се не позива безъ книге царьске · (краль Милутин 1300, Грг. 333), и да имь не намѣтѣк безъ волк месо кѣ-пи|т| : (Дубровник 1302, Дубр. 39.4), безъ правьде никто да имь ница не испакости · (краль Стефан Дечански пре 1321, Дубр. 45.3), да се не постави епископъ безъ з'говора и безъ хотѣниа ктиторова (цар Душан 1346—1347, Хил. 148.3), нищо да имь се не ѣзме безъ кѣпа · (цар Урош 1356, Дубр. 93.7), да не хоцемо дѣвровьника вставити и нихъ брательства до вѣка никьдаре до колѣ насъ сѣме и нихъ безъ нихъ злога почтенѣ (бан Твртко 1367, Дубр. 80.11), а безъ тога не висмо и|х| послали ни би они могли .а. днь тамо стоятъ безъ ваше мл|с|ти · (Дубровник 1397, Дубр. 190.7), не би могли наши трыго|в|ци тамо прѣ|в|ит| безъ мл|с|ти г|с|пта ти и твоє дѣце · (Дубровник 1398, Дубр. 191.9), тоган га не ви|х| смѣль ѣчинит| ни за нѣданъ дльгъ безъ павлове рѣ|чи (Радослав Бранковић. 1413, Дубр. 267.2), до сѣде нѣсмо ницо|р|ѣ ѡ|д|ь тога дльгованьа чинили и напро|в|дъ не мислимо чинит| безъ свѣта г|с|пта ви · (Дубровник 1422, Дубр. 333.12), ище ми кралевьство вбитова ... не ѣчинити мира ни склада нѣднога с херьцеголь стипаномъ безъ воле и хотиньѣ више реченихъ княза и властель (краль Стефан Томаш 1451, Дубр. 697.14);

(свевременост) крѣ безъ · свѣта и помокѣ ваше мл|с|ти ми не моремо нищоръ вправи|т| (Дубровник 1397, Дубр. 190.29), а безъ почтеньа добрѣ|мь чловкѡ|м| нѣ трѣ|ви животь · (Дубровник 1418, Дубр. 310.45), они градъ на оноль каменѣ безъ жѣпе мало кѣ врѣ|данъ · (Дубровник 1421, Дубр. 327.62).

Девербативне именице као лексички експоненти кондиционалног в(р)езъ + *gen* функционишу као експликатори одговарајуће дубинске негиране предикације чији агенс на површинском плану бива, по правилу, представљен одговарајућим посесивним формама (присвојном заменицом или придевом, односно посесивним генитивом) — уп. ни да ѣ садимо бесъ твогѣ повелѣниа [← ако ти не заповедиш] (Дубровник 1254, Дубр. 22.11), ни да га свеже безъ игоуменова соудѣ [← ако игуман не суди] (краль

⁹ Појмови *девербативна* и *деадјективна именица* овде се узимају „у генеративном тј. синхронном, а не у генетском тј. дијахронном смислу”, односно у значењу које им даје „генеративна граматика: *йореклом од / деривирани из дубинске структуре од*” (Radovanović 1977a: 84).

Милутин 1300, Грг.43), да не постави миња безъ хотѣниѧ митрополитова [← ако то игуман неће] (цар Душан 1352—1353, Пан. 50.81), да миръ ни тронѣш не могъš ѣчинити с херцегомъ стѣпаномъ родителемъ наши|м|ъ безъ воле и хотѣниѧ кнеза и властев гра|д|а дѣбровника [← ако то кнез и властела града Дубровника неће] (кнез Владислав Косача 1451, Дубр. 702.27). Ознаке конкретних лица или предмета на дубинском плану добијају статус субјекта егзистенцијалне реченице — уп. *они градъ на шномъ каменѣ безъ жѣпе мало к врѣ|данъ* [← ако нема жупе] (Дубровник 1421, Дубр. 327.62), док девербативне именице у дубинску предикацију бивају, начелно, укључене као предикативи — уп. *не би могли наши тръго|в|ци тамо прѣ|ви|т| безъ мил|сти г|с|птѡвѡ ти и твоѣ дѣце* [← ако / да нисте милостиви] (Дубровник 1398, Дубр. 191.9). Сви примери кондиционалног *в(р)ѣзь* + *gen* регистровани су уз негирану управну предикацију, што значи да негирана дубинска, детерминативна предикација (без обзира на то да ли је експлицирана девербативном именицом или је просто имплицирана) високу прагматичну валентност у испитиваној писмености има управо као услов не-реализовања радње управне предикације.¹⁰

3.3. Концесивност као тип недовољног, недостатног узрока исказује се падежном конструкцијом *в(р)ѣзь* + *gen* у оним ситуацијама када је валаало констатовати недостатак неке појединости која се иначе сматра уобичајеним пратиоцем и / или узрочником реализовања управне радње. Овом се конструкцијом у сфери концесивности идентификује ситуација која је, дакле, у адверзији с реализовањем управне радње али која својом неадекватношћу и/или недостатношћу не успева да предодреди или усмери ток дате радње.¹¹ Ово практично и одваја недостатни узрок идентификован генитивом с предлогом *в(р)ѣзь* од фактивног и евентуалног узрока исказаних истом конструкцијом.

Концесивно *в(р)ѣзь* + *gen* није ограничено временском сфером у којој се локализује управна радња представљена афирмативном предикацијом. У својству лексичког експонента ове конструкције по правилу се јављају девербативне (благословенькѣ, осудѣ, писанькѣ, реченькѣ, соудѣ, свѣѣтъ, сьгрѣшенькѣ и сл.) или деадјективне именице (кривина, ноужда, правда и сл.), док су ознаке конкретних предмета или лица (живько, матерѣ) регистроване само по изузетку:

и ѣ все сте ѣгодивьше ѣш ѡ вѣка : без всаке нѣж|д|е : нь своимъ хотѣниемъ : (Дубровник 1234—1235, Дубр. 14.4), и кто се нанде соудивь чловѣкоу сѣго георгина посланикѣмъ и отрокѣ давъ на нь или га плѣнивѣ безъ игоумнова соуда любо га свезавъ воуди на нѣмъ клетвѣ вожина (краљ Милутин 1300, Грг. 295), кто ли оу|лѣзе оу ловища таа и по всѣхъ метоухахъ сѣго георгина или

¹⁰ Негираност корелативних предикација (и суперординиране и дубинске субординиране) не може, разуме се, бити означена као предуслов реализовања кондиционалног *в(р)ѣзь* + *gen* ако се имају у виду савремени српски примери типа *без ѿвоје ѿмоћи ја ћу пропастии* [← ако ми ти не помогнеш ја ћу пропасти] (уп. Radovanović 1977: 108).

¹¹ Фокусирање недостатног узрока, како М. Ковачевић (1992: 74) уочава, има комуникативне и/или стилске разлоге „јер комуникативна вриједност посљедице много је већа кад је она дата у присуству опонентног/спречавајућег него кад би била дата у суодносу са дјелујућим узроком”.

рибна или звѣрина безъ игоуинова благословлєниа да кєть проклетъ (краль Милутин 1300, Грг. 309), и ꙗко висва снє прѣтворила безъ егове невѣре да сва ѿстѣпла ѿ вга и ѿ вѣре (бан Стефан Котроманић око 1323, Кер 2.10), прѣждѣ вѣкьъ безъ начела и безъ мѣре рождѣ се · (краль Милутин 1313—1318, Стф. 16), ꙗчиниѡхъ по невѣсти вашега закона тєре прода|х| виногра|д|ь живька дльжьчика а безъ живька радѣ женѣ и не синѣ (Милош Повић 1370, Дубр. 1026.5), молимо вѣдите гп|ѣ|твѣ ви прѣ|ѣ|порѣчени · како ꙗвiamo · да кє би|т| и безъ нашега писаниа · (Дубровник 1396, Дубр. 188.11), чꙗсмо како тѣрци забавляю нашѣмь трьговце|м| а ꙗ земли гп|ѣ|тва ви · а брезь нѣднога ни|х| сьгрѣ|ѣ|шенья (Дубровник 1398, Дубр. 193.3), а цю намь ваша любавь пише кєре смо кꙗпили вашѣ племенитѣ землю а безъ твоєга свѣта · (Дубровник 1399, Дубр. 133.4), кє мѣ кє бито безъ кривинє ꙗзєто (епископ цркве босанске 1404, Дубр. 440.5), и хотише безправьдено да нимь помете и потворѣ|ѣ| а безъ нїеднога ниѡхъ злога ꙗзрока (краль Твртко II 1405, Дубр. 513.10), кєр га смо вьргли ꙗ тьмницѣ безъ правде и безъ вєсда · (Дубровник 1412, Дубр. 305.14), ако би кои сионикь босан|ѣ|ски хоти рать чинити дꙗврѣ|ѣ|к|ꙗ безъ крале|ѣ|ст|а речєна ... да краль босан|ѣ|ски има помагати дꙗвровни|к| (Дубровник 1420, Дубр. 582.43), кою ꙗꙗнѣ родитєль нашь брезь разлога и прав|д|ѣ ꙗзє (кнез Владислав Косача 1451, Дубр. 702.17).

Девербативним именицама као лексичким експонентима концесивног в(р)єзь + *gen* експлицира се дубинска негирана предикација чији агенс на површинском плану бива, по правилу, представљен одговарајућом посесивном формом (присвојном заменицом или придевом, односно посесивним генитивом) — уп. ако ли безъ игоуинова благословлєниа нивоу пооре или врьть оучини на цркъвниоу земли да плати оу цариниоу ·ви· перперь [← мада игуман то није благословио] (краль Милутин 1300, Грг.315), чꙗсмо како тѣрци забавляю нашѣмь трьговце|м| а ꙗ земли гп|ѣ|тва ви · а брезь нѣднога ни|х| сьгрѣ|ѣ|шенья [← мада они нису сагрешили] (Дубровник 1398, Дубр. 193.3), ми ꙗвiamo ꙗ гп|ѣ|тво ви да сꙗ вашои м|ѣ|ти и вьз|д|а и безъ нашега писаниа добрѣ|ѣ| прѣ|ѣ|порѣчени [← иако ми не пишемо] (Дубровник 1398, Дубр. 192.12). Ознака конкретног лица на дубинском плану добија начелно статус агенса имплициране радње — уп. прода|х| виногра|д|ь живька дльжьчика а безъ живька радѣ женѣ и не синѣ [← мада ми Живко није дозволио] (Милош Повић 1370, Дубр. 1026.5). Девербативне именице уз негирану дубинску предикацију бивају, по правилу, интегрисане као предикативи — уп. да нашь ро|д|итєль безъ ꙗзрока и кривинє речєнога кнеза и властєла ꙗчини нимь велике штєтє [← мада речєни кнез и властєла нису били криви] (кнез Владислав Косача 1451, Дубр. 702.21).

4. Реченични еквивалент падежне конструкције в(р)єзь + *gen* увек има негирану предикацију независно од значења које добија у датом контексту, што недвосмислено упућује на одрични карактер предлога в(р)єзь. У овом својству старосрпски наслеђује в(р)єзь из прасловенског. Наиме, будући да словенско **bez(ъ)* има потпуне етимолошке еквиваленте у лєтонском *bez* 'без', литванском *bè* 'осим', те старопрусском *bhe* 'без' (Этимологический словарь 2: 7), исказивање одсуства лица, предмета, стања или активности падежном конструкцијом **bez(ъ)* + *gen* било је,

очигледно, актуелно још у време прасловенског језичког заједништва. Ваља имати у виду и чињеницу да се различита значења као реперкусије одсуства некога или нечега за ову конструкцију везују већ у канонским споменицима. За разлику од већине падежних конструкција које се за апстрактнија семантичка поља као што су каузалност, кондиционалност те концесивност везују на бази одговарајућег, примарног просторног значења,¹² судећи по стању у појединим словенским језицима,¹³ *в(р)ѣзь + gen* пред распад словенске језичке заједнице није имало просторно значење. Будући, међутим, да се прасловенско **bez(ъ)* доводи у везу са староиндијским *bahīh* '(из)ван, напољу, споља', те персијском изведеницом *bērōn* у истом значењу, при чему је „типологически очевидно, што најбоље древнее состояние представлено в др. инд., а наиболее продвинутое, позднее состояние — в слав. и балт., где мы имеем служебную проклитическую, уже не знающую самостоятельного употребления” (Этимологический словарь 2: 8), реално је претпоставити да су поменути апстрактна значења словенског **bez(ъ) + gen* могла бити индукована из првобитног, прастарог значења ексклузивне спацијалности. Пошто је развојни правац *конкретно* → *ајсѣракѣно* једна од језичких универзалија, семантичка нијанса *биѣи без некога или нечега* вероватно је концептуализована на бази значења *биѣи у ѣросѣору изван оног гђе се налази неко или неѣиѣо*. Претпостављени правац развоја морао је, међутим, бити реализован врло рано, знатно пре распада словенске језичке заједнице с обзиром на то да трагова спацијалне ексклузије генитива с предлогом **bez(ъ)* у појединим словенским језицима нема (уп. Кореѣнѣ 1973: 43—44).

Нови Сад

ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА

Večerka, Radoslav (1993), *Altkirchenslavische (altbulgarische) Syntax. II. Die innere Satzstruktur*, Freiburg.

Gebauer, Jan (1929), *Historická mluvnice jazyka českého. Díl IV. Skladba*, Nákladem České akademie věd a umění, Praha.

Геродес, Ст. (1963), *Старославянские предлоги*. — Исследования по синтаксису старославянского языка. Сборник статей, Издательство Чехословацкой академии наук, Прага, 313—368.

Грковић-Мејдор, Јасмина (2001), *Пиѣања из сѣарословенске синѣаксе и лексике*, Лингвистичке свеске 1, Нови Сад.

¹² Уп., на пример, примарно постлокационо *за + acc* или супралокационо *прѣко + gen* у кондиционалном и концесивном значењу — а *прѣдъ кра|лѣ|вѣ|ми да идѣ* · за *невѣрѣ* · за *враж|д|ѣ* · за *челадина* · за *конь* · [← ако су неверни...] (краљ Милутин 1302, Дубр. 39.18), да *га не ѣзвимаѣо прѣ|ѣ|ко твоѣ воѣ* [← ако ти то не желиш] (Дубровник 1404, Дубр. 278.5), а *сѣде моѣмо почтенѣ любовѣ твоѣ не кашѣ кѣ ѣздѣрѣжать тамо за дѣлѣг* [← мада дугују] (Дубр. 1398, Дубр. 418.3), *ѣни кои сѣ твоѣ прѣ|ѣ|ко закона и ваше воѣ ѣчини|л|* [← мада то закон не налаже и мада ти то ниси хтеѣ] (Дубр. 1411, Дубр. 300.16).

¹³ Словенско **bez(ъ)* у комбинацији с акузативним обликом именице развијало је перлативно значење на територији пољског, белоруског и украјинског језика и то као резултат секундарне контаминације с примарно перлативним **perzъ + acc* (Кореѣнѣ 1973: 44).

Этимологический словарь славянских языков. Праославянский лексический фонд. Выпуск 2, Под редакцией О. Н. Трубачева, Академия наук СССР, Институт русского языка, Москва.

Золотова, Г. А. (1988), *Синтаксический словарь. Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса*, Академия наук СССР, Москва.

Kopečý, František (1973), *Etimologický slovník slovenských jazyků. Slova gramatická a zájmena. Svazek 1. Předložky. Koncové partikule*, Akademia, Praha.

Kovačević, Miloš (1992), *Kroz sintagme i rečenice*, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo.

Radovanović, Milorad (1977a), *Imenica u funkciji kondenzatora*. (I), Зборник за филологију и лингвистику, XX/1, Нови Сад, 63—145.

Radovanović, Milorad (1977b), *Imenica u funkciji kondenzatora*. (II), Зборник за филологију и лингвистику XX/2, Нови Сад, 81—161.

Старославянский словарь (по рукописям X—XI веков), Под редакцией Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки и Е. Благовой. Славянский институт академии наук Чешской Республики — Институт славяноведения и балканистики Российской академии наук, Москва.

Фелешко, Казимјеж (1995), *Значења и синтакса српскохрватског генитива*, Вукова задужбина — Орфелин — Матица српска, Београд — Нови Сад.

Слободан Павловић

ЗНАЧЕНИЯ РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА С ПРЕДЛОГОМ *Б(Р)ЕЗЪ* В ДРЕВНЕСЕРБСКИХ ГРАМОТАХ И ПИСЬМАХ

Резюме

В настоящей работе рассматриваются значения падежной конструкции *б(р)езъ + ген* в древнесербских грамотах и письмах, созданных до второй половины XV века, т.е. до падения Деспотии. На основании первостепенного значения „отсутствие кого-либо или чего-либо”, установленного на обширном славянском пространстве, данная конструкция могла сочетаться с адноминимальной детерминацией спецификативного типа, а также с адвербиальной детерминацией квалификативного и каузативного (обшекаузального) типа, что в исследуемой письменности — как выражении юридическо-делового стиля — можно было наблюдать уже с возникновения первых сохранившихся памятников на сербском языке. Все эти значения представляют собой, в сущности, отражение отсутствия лица, предмета, состояния или активности, проявляющееся на глубинном уровне через обязательное отрицание, на поверхностном уровне эксплицированной или имплицированной, детерминативной предикации.